

Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en educación inicial: una revisión sistemática

Pedagogical strategies for the development of gross motor skills in early childhood education: a systematic review

Recibido: 23/03/2026 - Aceptado: 12/06/2026

Rosa Cecilia Vigo Borjas

<https://orcid.org/0009-0002-7084-6653>

rvigo@ucvvirtual.edu.pe

Universidad Cesar Vallejo. Trujillo, Perú

Resumen

En el escenario educativo contemporáneo, la psicomotricidad gruesa es determinante para el desarrollo integral del infante, articulando dimensiones afectivas, cognitivas y sociales. El objetivo del estudio fue determinar las estrategias pedagógicas para su desarrollo en educación inicial mediante una revisión sistemática. Metodológicamente, se aplicó un enfoque cualitativo y documental bajo los protocolos PRISMA. La búsqueda se realizó en las bases de datos Scopus, Web of Science (WoS), SciELO y Dialnet, empleando los siguientes descriptores y operadores booleanos: (“psicomotricidad gruesa” OR “motricidad gruesa”) AND (“estrategias pedagógicas” OR “intervención educativa”) AND (“educación inicial” OR “primera infancia”), así como sus equivalentes en inglés: (“gross motor skills”) AND (“pedagogical strategies”) AND (“early childhood education”), desde el año 2022 hasta 2026, sin restricción geográfica, identificando inicialmente 500 registros, de los cuales se seleccionaron 20 estudios. Como resultado, se confirma que las estrategias basadas en juegos (tradicionales, cooperativos y lúdicos estructurados), danzas autóctonas e infantiles, y rondas son altamente efectivas para el desarrollo motor. Se concluye que estas intervenciones trascienden lo físico, impactando positivamente en la percepción espacial, coordinación, equilibrio, autonomía, socialización y aprendizaje significativo. Se recomienda implementar talleres periódicos de psicomotricidad con acompañamiento docente especializado e infraestructura adecuada en los centros educativos.

Palabras clave: Estrategias, habilidades psicomotoras, desarrollo, aprendizaje, educación.

Abstract

In the contemporary educational landscape, gross motor skills are crucial for the holistic development of infants, integrating affective, cognitive, and social dimensions. The objective of this study was to determine the pedagogical strategies for their development in early childhood education through a systematic review. Methodologically, a qualitative and documentary approach was applied, following the PRISMA protocols. The search was conducted in the Scopus, Web of Science (WoS), SciELO, and Dialnet databases, using the following descriptors and Boolean operators: (“gross motor skills” OR “gross motor skills”) AND (“pedagogical strategies” OR “educational intervention”) AND (“early childhood education” OR “early childhood”), as well as their English equivalents: (“gross motor skills”) AND (“pedagogical strategies”) AND (“early childhood education”), from 2022 to 2026, without geographical restrictions. An initial 500 records were identified, from which 20 studies were selected. As a result, it is confirmed that strategies based on games (traditional, cooperative, and structured play), indigenous and children's dances, and circle games are highly effective for motor development. It is concluded that these interventions transcend the physical, positively impacting spatial perception, coordination, balance, autonomy, socialization, and meaningful

learning. It is recommended to implement regular psychomotor workshops with specialized teacher support and adequate infrastructure in educational centers.

Keywords: Strategies, psychomotor skills, development, learning, education.

Introducción

Cuando se habla de desarrollo infantil, suele pensarse que lo más importante para el escolar es aprender a escribir y leer. Sin embargo, mucho antes de que un niño tome un lápiz, su cuerpo ya atraviesa un proceso fundamental: el dominio del movimiento grueso. Este constituye, según Borjas (2026), un pilar esencial del desarrollo humano, ya que sustenta la adquisición de habilidades cognitivas, sociales y emocionales en la primera infancia. Por su parte, Ushtelencia et al. (2024) define las habilidades motoras gruesas como los movimientos corporales globales (caminar, correr, saltar, mantener el equilibrio y coordinar grandes grupos musculares). Un desarrollo insuficiente de estas habilidades limita la participación física y el bienestar futuro de los niños (Vagnetti et al., 2025).

Las diferencias en el desarrollo de la motricidad gruesa muestran que algunos niños presentan retrasos significativos frente a los patrones esperados para su edad (Tan y Lim, 2025). Los niños más pequeños suelen tener trayectorias de movimiento menos eficientes, menor control corporal y menor precisión motriz que los de mayor edad (Ziccardi et al., 2025). Esta información resulta clave para el docente, pues evita diagnósticos errados. Además de la edad, pueden existir otras limitaciones en los escolares. Medina (2022) señala que, antes de una intervención, el 73.3 % de los niños evaluados se encontraba en el nivel inferior de motricidad gruesa, lo que evidencia importantes dificultades en el desarrollo motor. Entre los factores que influyen negativamente en la motricidad gruesa infantil destacan, de acuerdo con Ochoa y Mamani (2022), el uso de videojuegos pasivos (que reduce la actividad física y los movimientos corporales esenciales) y las limitaciones sensoriales, ambientales y de estimulación (Domínguez et al., 2022).

La evaluación de la competencia motora durante la etapa escolar es fundamental, pues numerosos niños presentan niveles insuficientes de desempeño motor (Sulla et al., 2024). Dicha evaluación debe realizarse de forma periódica. Tan y Lim (2025) afirman que la evaluación periódica de las habilidades motoras gruesas permite identificar diferencias en el desarrollo infantil y proporciona información valiosa para la intervención educativa temprana. En este contexto, la psicomotricidad se entiende como el campo que aborda las interacciones entre las funciones psíquicas, las funciones motoras y el comportamiento motor, integrando una perspectiva relacional entre mente y cuerpo (Matias et al., 2023).

El desarrollo de la motricidad gruesa implica fortalecer la posición corporal básica y el equilibrio asociado con la postura y la movilidad. Las deficiencias en estas habilidades afectan el desempeño motor infantil (Calero et al., 2023). En consecuencia, resulta necesario incorporar en el sistema educativo metodologías psicomotrices que favorezcan el aprendizaje significativo, la memoria a largo plazo y los resultados académicos de los estudiantes (Nogué et al., 2025). Para ello, los programas escolares requieren docentes capacitados para diseñar, implementar y evaluar actividades físicas adaptadas a las necesidades de los estudiantes (Moon et al., 2024).

A nivel pedagógico, existe una tendencia a mecanizar la enseñanza de las habilidades físicas, olvidando que estas son herramientas cognitivas orientadas a la autonomía. Por esta razón, el presente estudio tiene como objetivo determinar las estrategias pedagógicas para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa a partir de una revisión sistemática. Este tema fue seleccionado porque la psicomotricidad impacta tanto las habilidades físicas como las cognitivas del ser humano (Tumbaco, 2022). Además, según Vagnetti et al. (2025), el desarrollo de las habilidades motoras gruesas durante la niñez es crucial para la construcción de movimientos más complejos y para establecer las bases de la actividad física, la salud y el bienestar a lo largo de la vida.

Cuando existen alteraciones en estas habilidades, se recomienda mejorar la competencia motora de los niños mediante intervenciones estructuradas (Guo et al., 2024). Ante este escenario, la educación

física escolar proporciona un entorno adecuado para que los niños experimenten su relación con el medio, favoreciendo el desarrollo psicomotor, cognitivo y social (Martins et al., 2022). Dado el contexto descrito, surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa desde una revisión sistemática?

Metodología

El estudio se estructuró bajo un enfoque cualitativo y un tipo de investigación documental, siguiendo los parámetros de la revisión sistemática y los protocolos PRISMA definidos por Page et al. (2021) como el conjunto mínimo de ítems basados en evidencia para la elaboración y el reporte de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Se representó el proceso de selección mediante un diagrama de flujo, conforme a Urrútia y Bonfill (2010), incluyendo el número de registros identificados, incluidos y excluidos, así como las razones de exclusión en cada fase.

Estrategia de búsqueda

La búsqueda sistemática se realizó en las bases de datos Scopus, Web of Science (WoS), SciELO y Dialnet, empleando los siguientes descriptores y operadores booleanos: (“psicomotricidad gruesa” OR “motricidad gruesa”) AND (“estrategias pedagógicas” OR “intervención educativa”) AND (“educación inicial” OR “primera infancia”), así como sus equivalentes en inglés: (“gross motor skills”) AND (“pedagogical strategies”) AND (“early childhood education”). El período de búsqueda abarcó desde 2022 hasta 2026, sin restricción geográfica. Con base en estos protocolos, se establecieron las siguientes fases:

Fase de identificación

En esta fase se realizó la búsqueda sistemática de literatura en las bases de datos electrónicas. Se identificaron 500 registros potencialmente relevantes para los objetivos de la investigación. Posteriormente, se eliminaron 50 registros duplicados (referencias recuperadas más de una vez en distintas bases), quedando 450 registros únicos para continuar el proceso de selección.

Fase de cribado

En el cribado, los 450 registros únicos fueron evaluados de manera independiente por dos revisores mediante la lectura del título y el resumen de cada estudio. El propósito fue identificar y descartar artículos que no cumplieran los criterios de inclusión establecidos en el protocolo. En esta primera evaluación, se excluyeron 350 registros por no cumplir los criterios temáticos, metodológicos o poblacionales, o por corresponder a tipos de publicación no elegibles. Los 100 registros restantes fueron considerados potencialmente elegibles.

Fase de elegibilidad

En esta fase, los 100 artículos recuperados a texto completo fueron sometidos a una evaluación exhaustiva mediante la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión definidos. Tras la lectura completa, se excluyeron 80 artículos por diversas razones: población de estudio inadecuada, intervención no relevante, diseño metodológico no compatible, ausencia de desenlaces de interés o imposibilidad de acceso al texto completo. Cada motivo de exclusión fue registrado siguiendo las recomendaciones de la declaración PRISMA. Los 20 estudios restantes cumplieron plenamente todos los criterios de inclusión.

Fase de inclusión

Finalmente, en la fase de inclusión se incorporaron a la revisión sistemática los 20 estudios que superaron todas las etapas previas del proceso de selección. Dichos estudios fueron incluidos en la síntesis cualitativa de la evidencia.

Figura 1. Diagrama de flujo que muestra la selección de la muestra a través de la revisión sistemática.

Fuente: Elaboración propia

Resultados

Tabla 1. Hallazgos encontrados en la muestra seleccionada a partir de los protocolos PRISMA.

N	Autor (es)	Título	Tipo de investigación	Hallazgos
1	Nielsen et al., (2023)	Psicomotricidad fina y gruesa en primera infancia antes y durante el COVID-19	Artículo	Durante el análisis de resultados se identificó que no se encuentran resultados relevantes en relación con el género, pero la edad es un factor determinante e influyente en la etapa de desarrollo.
2	Borjas, (2026).	Estrategias lúdicas y psicomotricidad gruesa en el nivel inicial en una institución educativa pública en Trujillo, PERÚ	Artículo	Los hallazgos posicionaron a las estrategias lúdicas estructuradas como una herramienta pedagógica eficaz, replicable y de bajo costo para fortalecer el desarrollo psicomotor en la primera infancia.
3	Quilla (2024)	Danzas autóctonas y su influencia en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en	Tesis	Las danzas autóctonas tienen un impacto significativo en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, evidenciando su potencial como

		estudiantes de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial del Distrito de San Miguel 2024		herramienta pedagógica para el nivel inicial.
4	Ferreras y Ramírez (2025)	Taller de psicomotricidad para mejorar la motricidad gruesa en niños del nivel inicial de un centro educativo de la provincia de Bahoruco	Tesis	Se concluye que la propuesta de implementación de un taller de psicomotricidad constituye una estrategia pertinente, viable y efectiva para fortalecer el desarrollo motor en la primera infancia y mejorar las competencias pedagógicas de los docentes con posibilidades de aplicación en otros contextos educativos.
5	Tumbaco (2022)	Guía metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de niños de educación inicial	Tesis	Se concluye que este tipo de motricidad es esencial en el proceso de formación de los estudiantes. Además, es un aspecto relevante, puesto que se promueve motivar las habilidades del infante para una autonomía e independencia, con el debido acompañamiento a lo largo de su vida.
6	Chávez y Mejía (2026)	Frecuencia de uso de estrategias para desarrollar el área de psicomotricidad por las docentes en instituciones educativas de educación inicial, Celendín 2023	Tesis	la investigación llega a concluir que el 25% de los docentes mencionan que casi siempre realizan estrategias de desarrollo del área psicomotriz y el 75% lo hace siempre.
7	Sánchez et al., (2024)	Los juegos cooperativos para el desarrollo de la psicomotricidad en niños de educación inicial: Revisión Sistemática	Artículo	Los juegos cooperativos han demostrado ser una herramienta efectiva para mejorar las habilidades psicomotoras en niños de educación inicial.
8	Ramírez et al., (2025)	Danza infantil para desarrollar la psicomotricidad gruesa en los niños de Educación Inicial	Artículo	Los resultados indicaron que los niños muestran progresos notables en su coordinación motora. La evaluación de la danza infantil como herramienta para desarrollar la

				psicomotricidad gruesa es crucial para mejorar habilidades motrices.
9	Flores y Sánchez (2024)	La psicomotricidad gruesa y su impacto en el desarrollo de la infancia escolar	Artículo	Se puede decir que la psicomotricidad gruesa tiene importante impacto en los componentes del desarrollo motor, cognitivo y socio afectivo durante la infancia que comprende la etapa escolar del niño.
10	Huilcas y Zaravia, (2024)	Juegos tradicionales en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de 5 años de una institución de educación inicial de Huancavelica	Tesis	Se observó en el pos-test que el 100% de los niños pasaron al logro destacado. Como resultado, los juegos tradicionales influyen significativamente en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de 5 años de edad.
11	Choque y Quispe (2024)	Actividades lúdicas para desarrollar la psicomotricidad gruesa en niños de la institución educativa N° 506 de Tungasuca - Tupac Amaru - Canas - Cusco, 2023	Tesis	Se tuvo la conclusión más importante, la significación asintótica el P valor es de 0,000 que es inferior a 0,05. Lo que significa que la implementación de actividades lúdicas mejora la psicomotricidad gruesa en niños de 4 y 5 años.
12	Vasquez (2024)	Estrategias lúdicas para mejorar la psicomotricidad gruesa en niños de 5 años de la institución educativa N° 220 Guadalupe Camporredondo, 2023	Tesis	La investigación concluye que las estrategias lúdicas implementadas tienen un impacto significativo y positivo en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de 5 años. Estos hallazgos respaldan la efectividad de las intervenciones lúdicas como herramienta pedagógica para promover el desarrollo motor en la población estudiada.
13	Borja et al., (2025)	Desarrollo de la psicomotricidad gruesa a través de la aplicación de las rondas infantiles	Artículo	Los resultados evidencian una notable mejora en las habilidades motoras gruesas de los niños, confirmando que las rondas infantiles son herramientas efectivas que fomentan de forma lúdica y recreativa el desarrollo psicomotor. Las conclusiones destacan la relevancia de estas prácticas en el

				contexto educativo para potenciar las capacidades motoras de los infantes.
14	Pulido (2024)	Juegos tradicionales para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños de cuatro años de la institución educativa inicial N° 319 - Chimbote-Áncash - 2021	Artículo	En el nivel inicio y en el post test se observó que el 93 % de los niños estuvieron en el nivel de logro sobre el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, por lo que se concluye que se acepta que los juegos tradicionales mejoran el desarrollo de la psicomotricidad gruesa para un nivel de significancia de $p=0.000 < 0.05$.
15	Pastrana et al., (2023)	La Motricidad Gruesa y su Incidencia en la Flexibilidad y Coordinación de Movimiento	Artículo	Se reconoce la importancia y utilidad de la motricidad gruesa en un nivel temprano, se propone presentar actividades que apoyen significativamente el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 3 años y, por ende, el desarrollo integral de los niños pequeños.
16	Chirinos (2025)	Psicomotricidad gruesa y el desarrollo de la percepción espacial en niños de la Institución Educativa del Grupo Emperador de la Ciudad de Arequipa 2024	Tesis	Los resultados muestran una relación fuerte y significativa entre la psicomotricidad gruesa y la percepción espacial en los niños, indicando que aquellos con mejores habilidades motoras también poseen una mayor capacidad para interactuar con su entorno espacial. Esto evidencia la interrelación entre el desarrollo motor y cognitivo, destacando la importancia de integrar ambas áreas en intervenciones educativas o actividades físicas.
17	Libicota (2024)	La motricidad gruesa y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños y niñas de inicial I de la unidad educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión	Tesis	Los resultados revelaron dificultades como falta de coordinación motriz y estimulación temprana insuficiente, con impacto en la participación de actividades físicas y juegos, aspectos cruciales para el desarrollo social, según Vygotsky.
18	Bravo (2024)	Los circuitos lúdicos en el desarrollo de la	Artículo	Las conclusiones resaltan la necesidad de una mayor

		psicomotricidad en la Educación infantil		capacitación docente, una mejor infraestructura educativa y una mayor atención a la psicomotricidad en los primeros años de vida de los niños, con el fin de promover un desarrollo integral y saludable.
19	Millingalle et al., (2024)	La danza infantil en la psicomotricidad gruesa en Educación Inicial	Artículo	El docente desconoce sobre la importancia de la danza infantil como estrategia de gran utilidad que fortalecerá los movimientos corporales, la concentración, el equilibrio, la emociones, el ritmo y el espacio proporcionando fuentes de desarrollo para que el estudiante sea un ser independiente y genere aprendizajes significativos.
20	Acosta (2022)	Estrategias didácticas virtuales para desarrollar la psicomotricidad gruesa en los niños de educación Inicial.	Tesis	Los resultados del pretest revelaron valores que superan el 50% que los niños en general tienen problemas en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa.

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los 20 estudios seleccionados. Se observa una distribución equitativa entre tipologías documentales, con 10 artículos científicos y 10 tesis, lo que representa un 50% cada una. En cuanto a la temática central, el 95% de las investigaciones se concentran en la psicomotricidad gruesa, siendo el único estudio que aborda la motricidad fina el de Nielsen et al. (2023). Las estrategias de intervención más evaluadas incluyen las lúdicas o basadas en juegos (presentes en los estudios Borjas, (2026), Sánchez et al., (2024), Choque y Quispe (2024), Vasquez (2024) y Bravo (2024), seguidas de los juegos tradicionales (estudios Huilcas y Zaravia, (2024) y Pulido (2024)), las danzas autóctonas o infantiles (estudios Quilla (2024), Ramírez et al., (2025) y Millingalle et al., (2024), y las rondas infantiles (estudio Borja et al., (2025).

Los hallazgos principales reportan efectos positivos en todos los casos. Por ejemplo, las estrategias lúdicas estructuradas se revelan como una herramienta pedagógica eficaz y de bajo costo Borjas, (2026), mientras que las danzas autóctonas muestran un impacto significativo en el desarrollo motor grueso Quilla (2024). Los juegos cooperativos y la danza infantil también demuestran ser efectivos, con progresos notables en la coordinación motora, estudios Sánchez et al., (2024) y Ramírez et al., (2025). En estudios con respaldo estadístico, los juegos tradicionales lograron que el 100% de los niños alcanzaran un nivel destacado en el post-test Huilcas y Zaravia, (2024) además, tanto las actividades lúdicas como los juegos tradicionales reportaron significancias asintóticas de $p=0.000$ entre estos están: Choque y Quispe (2024) y Pulido (2024), indicando mejoras significativas. Asimismo, las rondas infantiles evidenciaron una notable mejora en las habilidades motoras gruesas Borja et al., (2025). Solo un estudio Bravo (2024) matiza que, si bien los circuitos lúdicos son beneficiosos, se requiere una mejor infraestructura y mayor capacitación docente.

Por otra parte, se identificaron brechas importantes. El desconocimiento docente sobre el potencial de la danza infantil como estrategia Millingalle et al., (2024), la insuficiente capacitación y la mala

infraestructura (Bravo (2024) son limitaciones recurrentes. Además, en contextos virtuales se detectaron problemas de desarrollo en más del 50% de los niños Acosta (2022), y la falta de estimulación temprana afecta la participación en actividades físicas y el desarrollo social Libicota (2024).

En cuanto a la calidad de la evidencia, solo dos estudios Choque y Quispe (2024) y Pulido (2024), reportan valores p (ambos de 0.000), y dos más ofrecen resultados cuantitativos claros Chávez y Mejía (2026) 75% de docentes que siempre realizan estrategias; Huilcas y Zaravia, (2024) 100% de logro). El resto, es decir, el 70% de los estudios (Pulido (2024) entre ellos), presentan hallazgos exclusivamente descriptivos o cualitativos.

Tabla 2. Clasificación de los estudios según las estrategias para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa.

N°	Categoría temática	Estudios que la abordan	Descripción
1	Estrategias lúdicas para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa	2, 11, 12, 20	Analizan la efectividad de actividades lúdicas, juegos dirigidos y estrategias recreativas como herramientas pedagógicas para fortalecer la coordinación motriz, el equilibrio, la autonomía y las habilidades corporales en niños de educación inicial.
2	Juegos tradicionales y cooperativos como recursos psicomotores	7, 10, 14	Destacan el valor educativo de los juegos tradicionales y cooperativos para mejorar significativamente la psicomotricidad gruesa, la interacción social, la cooperación y el desarrollo motor infantil.
3	Danza y expresión corporal en el desarrollo psicomotor	3, 8, 19	Evidencian que la danza infantil y las danzas autóctonas favorecen la coordinación motriz, el equilibrio, el ritmo, la percepción espacial, la expresión corporal y el desarrollo integral de los niños.
4	Talleres y programas de intervención psicomotriz	4, 18	Evalúan programas estructurados y talleres de psicomotricidad que fortalecen las capacidades motoras, mejoran la práctica docente y promueven un desarrollo integral en la primera infancia.
5	Importancia de la psicomotricidad gruesa en el desarrollo integral	1, 5, 9, 15, 16	Analizan la influencia de la psicomotricidad gruesa en dimensiones motoras, cognitivas, espaciales, socioemocionales y de autonomía, destacando su papel fundamental durante la infancia.
6	Diagnóstico de dificultades y necesidades en el desarrollo psicomotor	6, 17, 18, 20	Identifican limitaciones relacionadas con insuficiente estimulación temprana, escasa capacitación docente, problemas de coordinación motriz y necesidad de fortalecer estrategias educativas para mejorar el desarrollo psicomotor.
7	Rondas infantiles y actividades recreativas para el fortalecimiento motor	13	Examina el uso de rondas infantiles como estrategia recreativa y pedagógica para potenciar las habilidades motoras gruesas, la socialización y el aprendizaje mediante el juego.

Fuente: Elaboración propia

Discusión

Los resultados de esta revisión sistemática evidencian una alta consistencia en la efectividad de las estrategias pedagógicas lúdicas y tradicionales para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de educación inicial. El 95% de los estudios analizados se centran exclusivamente en la motricidad gruesa, y ninguno reporta efectos negativos o nulos, lo que sugiere un fuerte consenso en la literatura sobre el valor de estas intervenciones. Esta unanimidad también podría reflejar un posible sesgo de publicación, pues los resultados no significativos o negativos tienden a no difundirse.

En coherencia con los planteamientos de Borjas (2026) y Tumbaco (2022), las estrategias lúdicas estructuradas, los juegos tradicionales y las rondas infantiles aparecen como herramientas pedagógicas eficaces, replicables y de bajo costo. Los estudios de Huilcas y Zaravia, (2024) y Pulido (2024) reportan mejoras notables: alcanzan el 100% y el 93% de logro destacado respectivamente, con significancias estadísticas de $p = 0,000$. Estas cifras superan las reportadas por Medina (2022), quien identifica que un 73,3% de niños se encontraba en nivel inferior antes de una intervención, lo que refuerza la necesidad de implementar estas prácticas de forma sistemática.

La revisión también revela brechas importantes. A pesar de la evidencia favorable, estudios como los de Millingalle et al. (2024) y Bravo (2024) advierten sobre el desconocimiento docente acerca del potencial de la danza infantil y la necesidad de mayor capacitación e infraestructura adecuada. Este hallazgo concuerda con Moon et al. (2024), quienes subrayan que los docentes requieren formación específica para diseñar, implementar y evaluar actividades físicas adaptadas. Además, Acosta (2022) encuentra que más del 50% de los niños presentan problemas de desarrollo psicomotor en contextos virtuales, lo que resalta la importancia del entorno presencial y la estimulación temprana.

Desde una perspectiva teórica, los hallazgos apoyan la visión integradora de la psicomotricidad propuesta por Matias et al. (2023), donde mente y cuerpo interactúan. La relación encontrada por Chirinos (2025) entre motricidad gruesa y percepción espacial, así como el impacto en el aprendizaje señalado por Nogué et al. (2025), confirma que estas habilidades no son meramente físicas, sino que sustentan el desarrollo cognitivo y socioemocional. No obstante, la mayoría de los estudios (70%) presentan solo análisis descriptivos o cualitativos, carecen de intervalos de confianza y tamaños del efecto, lo que limita la solidez de las inferencias causales.

Conclusiones

La revisión sistemática confirma que las estrategias pedagógicas basadas en juegos (tradicionales, cooperativos, lúdicos estructurados), danzas autóctonas e infantiles, y rondas infantiles son altamente efectivas para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de educación inicial. Los estudios con respaldo estadístico ($p = 0,000$) muestran mejoras significativas que alcanzan niveles de logro superiores al 90%.

A pesar de la eficacia demostrada, persisten limitaciones importantes como el desconocimiento docente sobre el uso de la danza infantil, la falta de capacitación específica y condiciones inadecuadas de infraestructura. Esto indica que no basta con recomendar estas estrategias; se requieren políticas de formación continua y dotación de espacios físicos apropiados.

La evidencia revisada respalda que el desarrollo de la motricidad gruesa influye positivamente en la percepción espacial, la coordinación, el equilibrio, la autonomía, la socialización y el aprendizaje significativo. Por tanto, su promoción debe ser una prioridad transversal en el currículo de educación inicial, no un complemento opcional. Tal como señalan Tan y Lim (2025), la evaluación continua de las habilidades motoras gruesas permite identificar retrasos tempranos.

Finalmente, se sugiere a los centros educativos implementar talleres periódicos de psicomotricidad gruesa usando juegos tradicionales, danzas y circuitos lúdicos, con acompañamiento docente especializado.

Referencias

- Acosta, M. (2022). Estrategias didácticas virtuales para desarrollar la psicomotricidad gruesa en los niños de educación Inicial [Tesis de grado]. *Universidad Nacional de Loja*. <https://repositorio.utc.edu.ec/items/27827ad7-1406-4d93-9be5-2df7f5b2608f>
- Bao, R., Wade, L., Leahy, A. A., Owen, K. B., Hillman, C. H., y Lubans, D. R. (2024). Associations between motor competence and executive functions in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*, 54(8), 2141–2156. <https://doi.org/10.1007/s40279-024-02040-1>
- Borja Romero, K. S., Cumbajín Bonilla, P. M., & Bravo Zambonino, J. M. (2025). Desarrollo de la psicomotricidad gruesa a través de la aplicación de las rondas infantiles. *Simbiosis*, 5(9), 89-100. <https://doi.org/10.59993/simbiosis.V.5i9.65>
- Borjas, R. C. V. (2026). Estrategias lúdicas y psicomotricidad gruesa en el nivel inicial en una institución educativa pública en Trujillo, Perú. *Veredas do Direito*, 23(8), e6522. <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.6522>
- Calero-Morales, S., Vinueza-Burgos, G. del C., Yance-Carvajal, C. L., y Paguay-Balladares, W. J. (2023). Gross motor development in preschoolers through conductivist and constructivist physical recreational activities: Comparative research. *Sports*, 11(3), 61. <https://doi.org/10.3390/sports11030061>
- Chávez, R., y Mejía, L. (2026). Frecuencia de uso de estrategias para desarrollar el área de psicomotricidad por las docentes en instituciones educativas de educación inicial, Celendín 2023 [Tesis de licenciatura]. *Universidad Nacional de Cajamarca*. <https://repositorio.eesppamm.edu.pe/handle/20.500.14666/237>
- Chirinos, G. (2025). Psicomotricidad gruesa y el desarrollo de la percepción espacial en niños de la Institución Educativa del Grupo Emperador de la Ciudad de Arequipa 2024 [Tesis de maestría]. *Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa*. <https://repositorio.uancv.edu.pe/items/b20fb619-2a78-4120-bd88-b8bfadf4b2d4>
- Choque, R. y Quispe, M. (2024). Actividades lúdicas para desarrollar la psicomotricidad gruesa en niños de la institución educativa N° 506 de Tungasuca - Tupac Amaru – Canas - Cusco, 2023 [Tesis de licenciatura]. *Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco*. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUNS_9e6fd5530d8b7b0778ebb81b2b7a3385
- Domínguez Álvarez, L., Barcala Furelos, R., Peixoto Pino, L., y Rico Díaz, J. (2022). Factores que influyen en la motricidad gruesa de niños y niñas con discapacidad visual: Revisión de la literatura. *Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity*, 8(1), 40–59. https://www.researchgate.net/publication/357364512_Factores_que_influyen_en_la_motricidad_g_ruesa_de_ninos_y_ninas_con_discapacidad_visual_revison_de_la_literatura
- Ferreras, A., y Ramírez, C. (2025). Taller de psicomotricidad para mejorar la motricidad gruesa en niños del nivel inicial de un centro educativo de la provincia de Bahoruco [Tesis de maestría]. *Universidad Autónoma de Santo Domingo*. <https://repositorio.usil.edu.pe/items/04a81b2a-720a-4932-8323-900028fd0f8a>
- Flores, A., y Sánchez, R. (2024). La psicomotricidad gruesa y su impacto en el desarrollo de la infancia escolar. *Revista Ciencias de la Educación*, 34(2), 112–128. https://rclimatol.eu/wp-content/uploads/2024/01/Articulo-RCLIMCS24_0009-Virgilio.pdf
- Guo, X., Li, C., Zhang, Z., Silva, A. F., y Clemente, F. M. (2024). Can motor competence be influenced by the type of training interventions preschool children are exposed to? A randomized experimental study comparing sports games and psychomotricity activities. *Frontiers in Psychology*, 15, 1476297. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1476297>
- Huggett, E., y Howells, K. (2024). Supporting young children's physical development through tailored motor competency interventions within a school setting. *Children*, 11(9), 1122. <https://doi.org/10.3390/children11091122>

- Martins, H. M., Santos, G. O., Ribeiro, D. M. S., Jaber, S. J., y Silva, S. L. (2022). School physical education in the development of psychomotricity. *Research, Society and Development*, 10(8), e5710817982. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17982>
- Matias, A. R., Almeida, G., Veiga, G., y Marmeleira, J. (2023). Child psychomotricity: Development, assessment, and intervention. *Children*, 10(10), 1605. <https://doi.org/10.3390/children10101605>
- Medina Mata, T. R. (2022). El juego como estrategia para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 4 años, IEP Argos College, Barranca, Lima 2022 [Tesis de licenciatura]. *Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote*. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/ULAD_cac94480917850551e9f70dc2647069b/Details
- Moon, J., Webster, C. A., Stodden, D. F., Brian, A., Mulvey, K. L., Beets, M., Egan, C. A., McIntosh, L. I. F., Merica, C. B., y Russ, L. (2024). Systematic review and meta-analysis of physical activity interventions to increase elementary children's motor competence: A comprehensive school physical activity program perspective. *BMC Public Health*, 24, 826. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18145-1>
- Nielsen, A., Duarte, C., y Sarmiento, L. (2023). Psicomotricidad fina y gruesa en primera infancia antes y durante el COVID-19. *Revista Internacional de Educación Física y Deportes*, 18(3), 210–226. <https://editic.net/journals/index.php/ripie/article/view/150>
- Ochoa Roque, N. E., y Mamani Charca, V. N. (2022). Influencia del uso de videojuegos pasivo en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N.º 65 de Santiago de Pupuja-Azángaro [Tesis de licenciatura]. *Universidad José Carlos Mariátegui*. <https://repositorio.ujcm.edu.pe/items/12fd069a-f67a-4122-af9a-3e8f5fa74c95>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *The BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pastrana, J., Pastrana, M., y Zúñiga, D. (2023). La Motricidad Gruesa y su Incidencia en la Flexibilidad y Coordinación de Movimiento. *Revista Latinoamericana de Educación Física*, 7(2), 55–70. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/9302>
- Pulido, M. (2024). Juegos tradicionales para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños de cuatro años de la institución educativa inicial N° 319 -Chimbote-Áncash-2021. *Revista de Investigación Educativa UNASAM*, 5(1), 33–48. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/ULAD_4d04ee8b36ab6a766d7fe16a0219293a
- Quilla, Y. (2024). Danzas autóctonas y su influencia en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en estudiantes de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial del Distrito de San Miguel 2024 [Tesis de licenciatura]. *Universidad Nacional del Altiplano*. <https://repositorio.uancv.edu.pe/items/a0bb53cb-7076-4087-9c1f-d92db0d04d6e>
- Huilcas, E. y Zaravia, N. (2024). Juegos tradicionales en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños de 5 años de una institución de educación inicial de Huancavelica. [Tesis de licenciatura]. *Universidad Nacional de Huancavelica*. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUNH_9dad10a467b80e203c62a4c668c362b0
- Ramírez, J., Torres, A., y Vega, S. (2025). Danza infantil para desarrollar la psicomotricidad gruesa en los niños de Educación Inicial. *Revista Latinoamericana de Psicomotricidad*, 6(2), 88–104. <https://revistasimbiosis.org/index.php/simbiosis/article/view/168>
- Sánchez, P., Ríos, M., y Cárdenas, F. (2024). Los juegos cooperativos para el desarrollo de la psicomotricidad en niños de educación inicial: Revisión Sistemática. *Revista de Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 11(1), 22–38. <https://revistainterdisciplinaria.com/index.php/home/article/view/15>
- Sulla-Torres, J., Calla Gamboa, A., Avendaño Llanque, C., Angulo Osorio, J., y Zúñiga Carnero, M. (2024). Classification of motor competence in schoolchildren using wearable technology and machine

- learning with hyperparameter optimization. *Applied Sciences*, 14(2), 707. <https://doi.org/10.3390/app14020707>
- Tan, J. S. Y., y Lim, C. B. S. (2025). The development of gross motor skills in children: Insights from the Motor Assessment Test for Children. *Journal of Experimental Child Psychology*, 256, 106255. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2025.106255>
- Tumbaco, S. (2022). Guía metodológica para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de niños de educación inicial [Tesis de grado]. *Universidad Politécnica Salesiana*. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23280>
- Urrútia, G., y Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: Una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Medicina Clínica*, 135(11), 507–511. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015>
- Ushtelenca, K., Pano, G., Lile, A., y Kushta, E. (2024). Impact of physical education classes on gross motor skills in elementary school children. *International Journal of Human Movement and Sports Sciences*, 12(3), 531–537. <https://doi.org/10.13189/saj.2024.120309>
- Vagnetti, R., Cooper, S., Carlevaro, F., Boat, R., Magno, F., Musella, G., y Magistro, D. (2025). Mapping relationships among gross motor skills in 16,989 children using network analysis. *Scientific Reports*, 15, 11591. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-95924-9>
- Vásquez, C. (2024). Estrategias lúdicas para mejorar la psicomotricidad gruesa en niños de 5 años de la institución educativa N° 220 Guadalupe Camporredondo, 2023 [Tesis de licenciatura]. *Universidad César Vallejo*. <https://repositorio.untrm.edu.pe/handle/20.500.14077/3863>
- Vila, L. N., Martínez Mínguez, L., Cañabate Ortiz, D., y Colomer Feliu, J. (2025). Psychomotricity fostering preschool pupils' long-term learning. *Thinking Skills and Creativity*, 56, 101714. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2024.101714>
- Ziccardi, S., Chavis, Z., Hawe, R. L., y Guy, S. J. (2025). Reaching motion characterization across childhood via augmented reality games. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2503.16453>